

УДК 069.1:37

*Н. Г. Чибісова***РОЛЬ МУЗЕЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
В СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ**

У статті розглядаються поняття: соціальний простір, соціальне середовище, музейне середовище, музейний простір, музейне освітній простір. У сучасних умовах музейно-освітній простір активно впливає на людину, здійснює на нього емоційний та інтелектуальний вплив.

Музейний простір сьогодні кардинально змінюється. Його зміни пов'язані як з інтернет технологіями, так і з появою нових архітектурних форм.

Таким чином, музеї використовують нові візуальні стратегії, для того щоб зацікавити глядача і вибудувати з ним новий простір взаємодії.

Музеї в закладах освіти виконують освітньо-виховну функцію. Тому музейний простір перетворюється в музейний освітній простір.

Ключові слова: музей, музейний простір, музейне середовище, освітній простір, музейний освітній простір, музей НУА.

***Чибісова Н. Г.* Роль музейного образовательного пространства
в становлении личности.**

В статье рассматриваются понятия: социальное пространство, социальная среда, музейная среда, музейное пространство, музейное образовательное пространство. В современных условиях музейно-образовательное пространство активно влияет на человека, оказывает на него эмоциональное и интеллектуальное влияние.

Музейное пространство сегодня кардинально меняется. Эти изменения связаны как с интернет-технологиями, так и с появлением новых архитектурных форм.

Таким образом, музеи используют новые визуальные стратегии для того, чтобы заинтересовать зрителей и выстроить с ними новое пространство взаимодействия.

Музеи в учреждениях образования выполняют образовательно-воспитательную функцию. В этой связи музейное пространство превращается в музейное образовательное пространство.

Ключевые слова: музей, музейное пространство, музейная среда, образовательное пространство, музейное образовательное пространство, музей НУА.

Chybisova Nataliia. The role of museum educational space in development of personality.

The article examines the concepts: social space, social environment, museum environment, museum space, museum educational space. In modern conditions, the museum and educational space actively influences a person, has an emotional and intellectual influence on him.

The museum space is changing dramatically today. These changes are associated with both Internet technologies and the emergence of new architectural forms.

Thus, museums are using new visual strategies to engage viewers and build a new space of interaction with them.

Museums in educational institutions also perform an educational and upbringing function. In this regard, the museum space turns into a museum educational space.

Key words: museum, museum space, museum environment, educational space, museum educational space, PUA museum.

Соціальний простір – це форма існування суспільства, це силова конструкція, яку створюють індивіди своєї практикою, їй притаманна особлива система (наприклад, держава або інші соціальні інститути).

Поняття «соціальний простір» тісно пов'язане з поняттям «соціальне середовище». Соціальне середовище заповнює соціальний простір.

У сучасних умовах значно зріс інтерес до поняття «соціальне середовище». Останнім часом в літературі з'явилися такі поняття, як «інформаційне середовище», «гуманітарне середовище», «культурне середовище», «культурно-освітнє середовище», «музейне середовище» та ін. Безумовно, інтерес до даних понять обумовлений тими перетвореннями, які несе людству нове інформаційне суспільство, яке, чим далі, тим сильніше об'єднує людини з культурою, пронизує усі сфери людського буття, і все більше об'єднується з освітою. Індивід в цьому процесі виступає суб'єктом, який, з одного боку, приймає нові знання, цінності, закладені в цьому середовищі, а, з іншого боку, сам здійснює вплив на нього.

Середовище діалектично пов'язано з кожною людиною; вони розвиваються паралельно. Під впливом середовища людина змінюється, іншими стають риси, форми, а іноді і її сутнісні характеристики.

Музей – це установа, що займається збиранням, зберіганням, вивченням, реставрацією та експонуванням свідоцтв розвитку природи та матеріалізованих цінностей культури, що відображають різні галузі творчої діяльності людини. Як відомо, музейний простір відтворює історичні особливості процесу розвитку об'єкта від минулого до сьогодення. Об'єктом музейної експозиції можуть бути і художні колекції, і історична особистість, і епоха, і держава, і особливі предмети. У деяких музеях завдяки сучасним технологіям з'явилася можливість заглянути навіть у майбутнє, спрогнозувати варіанти розвитку об'єкта в майбутньому.

Музейне середовище – це заповнений музейний простір, це все те, що входить в музейну експозицію: матеріальні предмети, відео, кіно, музичні матеріали. І всі вони впливають на особистість. З точки зору психології, музейне середовище відтворює візуальні, аудіальні, кінестетичні відчуття і цим захоплює відвідувача, занурює його в своє особливе середовище; виникають особливі зв'язки та взаємодії.

У створенні експозиції використовуються психологічні прийоми когнітивного та емоційного впливу: енергетика прекрасного, музейна тиша, запахи, тон голосу гіда, що впливає на відвідувачів та ін. Отже, музейне середовище здійснює значний культурний вплив.

Спираючись на поняття «освітній простір», можна дати визначення і «музейному освітньому простору». «Музейний освітній простір» – це простір музею, в якому розвиваються культурні компетенції особистості, пов'язані з музейними експонатами. Поняття «музейний освітній простір» включає матеріальні (музейний фонд), предметно-просторові (інтер'єр музею, обладнання, дизайн експозицій) об'єкти, соціально-педагогічні форми і методи роботи з відвідувачами, психологічні чинники (стиль керівництва і взаємин у колективі, система традицій, мікроклімат тощо).

Відповідно, музейне освітнє середовище складається з музейного освітнього простору, музейного приміщення, музейної освітньої експозиції, музейних експонатів, музейної комунікації. Музейна освітнє середовище – це цілісна система умов, впливів і можливостей розвитку особистості, яка народжена музейно-освітньої експозицією. Музейне середовище стає освітнім, якщо його пронизує освітня мета розвитку особистості.

У ХХ столітті музейний простір грає велику роль, з одного боку, це універсальний архів, де зберігається минуле, з іншого, це інструмент

роботи із свідомістю людини. Музейний простір – це і бачення майбутнього, і формування майбутньої людини.

Змінюється ритм життя, зростає мобільність, відбувається швидка зміна подій, явищ. Сьогодні активно розвивається сприйняття зорове, візуальне. Музеї XXI століття – це зміна звичного способу і іміджу, багатофункціональність, можливість підлаштовуватися під запити сучасного відвідувача. Підвищується роль музею майбутнього як інституту залучення людини в світ мистецтва. Музейний простір і виставкові майданчики радикально змінюються. Музеї виникають в нових місцях, таких як міське середовище і природні ландшафти, вони освоюють архітектурні пам'ятники минулого і занедбані промислові споруди. Оригінальні, сміливі і незвичайні ідеї активно втілюються в життя(наприклад, музеї в країнах Скандинавії, ОАЕ, Сінгапурі тощо). Змінюється вигляд будівель, змінюється внутрішній їх простір, а відповідно і музейне середовище.

Музеї змушені використовувати, адаптувати нові візуальні стратегії, для того щоб зацікавити глядача і вибудувати з ним новий простір взаємодії. Реалізації цієї мети сприяє використання інтерактивного інструментарію, що надається інтернет-технологіями (це й мультимедійні екрани, великі телевізори, віртуальні зображення тощо). Крім того, можна спостерігати, як архітектура музею впливає і, багато в чому, обумовлює концепцію музейного простору, що також є додатковим засобом актуалізації уваги глядача. З очевидністю трансформується і сам характер експонування об'єктів - монологічність структури замінюється діалогом, а лінійна концепція уявлення об'єктів замінюється нелінійною. Сучасний культурний простір є носієм потенціалу трансформації, пов'язаною зі стрімким розвитком суспільства. Музеї, які адаптуються до нових візуальних стратегій, прагнуть зацікавити глядача і побудувати з ним новий простір взаємодії.

На сучасному етапі саме виставка в музейній діяльності розглядається як наймобільніша форма музейного простору, що передбачає нетрадиційні рішення художнього образу, в тому числі, за допомогою різних аудіовізуальних програм, в яких різною мірою простежується умовність як один з найважливіших елементів театралізації. У рішенні непростого завдання культурної ідентифікації в сучасних умовах потрібно використовувати потенціал музейного середовища.

Музей в НУА – традиційний, в ньому статична експозиція. Але час потребує змін. І тому академія пішли шляхом створення виставок. Але виставки стали з'являтися не тільки при музейному просторі, але й всередині музейного простору. Так, на базі основної експозиції стали з'являтися виставки(серед них: виставка, присвячена зброї часів II світової війни, виставка до конкурсу «Історія моєї родини», яка розповідала про побут родин наприкінці XIX – поч. XX ст.; до 30-річчю із Дня народження НУА з'явилася нова виставка. Виставки розташовані на нових переносних конструкціях. Але музей став використовувати не тільки переносні конструкції, банери, але й мультимедійну апаратуру з екраном, музику. У музеї демонструються відеофільми про Академію, про різні сфери її життя (навчальну та позанавчальну), про певні навчальні ступені: Дитячу школу раннього розвитку, Спеціалізовану економічно-правову школу та гуманітарний університет; в музеї є і телевізор, який також допомагає всебічне презентувати експозицію.

Сучасним музеям для залучення більшої аудиторії доводиться проводити екскурсії не в традиційному вигляді, а бути ініціаторами оригінальних форм. Так, в музеї історії НУА для школярів студент-екскурсоводи проводять невеликі вікторини, конкурси, майстер-класи; на базі музею проходять шкільні уроки, бесіди на певні теми, зустрічі з цікавими людьми.

На сучасному етапі розвитку дуже важлива інтерактивна взаємодія. Так, цікавим в цьому плані є краєзнавчий музей в м. Краків (Польща). У музеї відвідувач може завдяки інтерактивному інструментарію ставити питання і отримувати на нього відповідь, в музеї можна читати та розглядати документи, малюнки, слухати голос минулого, музику; при цьому, віртуальне уявлення поєднується з панорамною експозицією, яка постійно змінюється, доповнюється ін.

Таким чином, в інформаційному суспільстві, створюючи експозицію музею, відтворюючи певне середовище, необхідно чітко орієнтуватися на відвідувачів. І пам'ятати, що в музей приходять конкретна людина зі своїми запитаними, знаннями, життєвим досвідом. Будуючи роботу, важливо спиратися на принцип добровільності і враховувати інтереси користувачів, а також важливо стимулювати розширення їх інтересів; навчати, інформувати, емоційно та інтелектуально їх розвивати. Тому музеї в закладах освіти відіграють

значну роль в становленні особистості, а музейний простір стає музейним освітнім простором.

Список бібліографічних посилань

1. Мынабаева, А. К. (2016). *Музейно образовательное пространство. Проектирование для развития личности*. Алматы: Казак университет, 157 с.
2. Сиротина, Т.А. (2011). Эстетика музейной среды исторического города. *Ярослав. пед. вестн.*, 3, т. 1 (Гуманитарные науки), с. 260–263.

References

1. Mynabayeva, A. K. (2016). *Muзейno obrazovatel'noye prostranstvo. Proyektirovaniye dlya razvitiya lichnosti*. Almaty: Kazak universitet, 157 p.
2. Sirotnina, T. A. (2011). Estetika muzeynoy sredy istoricheskogo goroda. *Yaroslav. ped. vestn.*, 3, vol. 1 (Gumanitarnyye nauki), pp. 260–263.